

“SAN’AT KOLLEJLARINING TASVIRIY SAN’AT MASHG’ULOTLARIDA BADIY ASARLARGA ILLYUSTRATIV RASM ISHLASHNI O’RGATISH METODIKASI” (O’ZBEKISTON XALQ SHOIRASI ZULFIYA SHE’RLARI MISOLIDA)

Xudoyberdiyeva Xulkar Zoxid qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali Muhandislik va kompyuter grafikasi fani o’qituvchisi

Email: xudoyberdiyevaxulkar677@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683898>

O’zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o’zining “Erkin va farovon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” nomli O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqida “Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og’ishmasdan qat’iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko’taramiz.

Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo’lib, dunyo miqyosida o’z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo’sh kelmaydigan insonlar bo’lib kamol topishi, baxtli bo’lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” degan edi.

Shularga ko’ra, san’at kollejlari tasviriy va amaliy san’at fanlarini o’qitish texnologiyalarni qayta ko’rib chiqilmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. San’at kollejlari tasviriy va amaliy san’at fanlarini yangi pedagogik texnologiya asosida o’qitish borasida maxsus ko’satmalar va tajribali metodist tasviriy san’at o’qituvchilarining ish tajribalari o’rganilib, ulardan tegishli ilmiy xulosalar chiqarildi. Respublikamizda ro’y berayotgan o’zgarishlar barcha sohalaridagi kabi bo’lajak tasviriy san’at pedagoglarining zimmasiga ham o’ta dolzarb muammoni yuklaydi. Tasviriy san’at orqali inson hayotida, uning axloqiy tarbiyasiga ta’sir etuvchi muhim omillardan tabiatni sevish, Alloh in’om etgan jamiki rang-barang borliqni his qilish, san’at ob’ektidan hissiy lazzatlanish xususiyatlarini shakllantirish, eng yuksak fazilatli, axloqiy pok, iymon va e’tiqodli, halol va sofdil, mehribon bo’lish kabi insoniy fazilatlarni tarkib toptirishda san’at kollejlarning tasviriy san’at mashg’ulotlarida badiiy asarlarga illyustrativ rasm ishlashni o’rgatish metodikasi, O’zbekiston xalq shoirasi Zulfiya she’rlari asosida uning pedagogik asoslarini ochib berish bugungi kunda rassom pedagoglarining dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya she'rlari asosida badiiy asarlariga ishlangan illyustrativ rasm kompozitsiyasi.

Shuningdek ajdodlarimizdan meros bo'lgan amaliy san'atni qayta tiklash, san'at kollejlarning tasviriy san'at darslari jarayonida badiiy asarlarga illyustrativ rasm ishlash dolzarb muammo hisoblanadi.

Shuning bilan birga ba'zi hollarda tasviriy san'at darslari jarayonida badiiy asarlarga illyustrativ rasm ishlashning o'ziga xos texnika va usullarini yetarli darajada hisobga olmaslik hollari ham uchraydi. Bu muammoni hal qilib O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya she'rlari asosida san'at kollejlarning tasviriy san'at mashg'ulotlarida badiiy asarlarga illyustrativ rasm ishlashni o'rgatish metodikasi orqali o'quvchilarning bilimlarni keskin oshirish mumkin.

Muammoning ishlanganlik darajasi. Mazkur ishimizga oid ko'plab izlanishlar olib borilgan. Amaliy san'atimizning badiiy bezak ishlarini amalga oshirgan ko'plab O'zbekiston xalq rassomlari usta Shirin Murodov, T.Arslonqulov, B. Jalilov, S.Bo'latov, Ch.Axmarov, Iskandar Ikramov, Rahim Axmedov, Ro'zi Choriyev, Qutlug' Basharov, Anvar Mamajonov, Akmal Nuriddinov, Kamol Mirzayev, Telman Muxammedov va boshqalarni aytib o'tish mumkin. Badiiy bezak rasmlarini chizish bilan yaratilgan asarlarning asosiy qismida xalqimizning hayoti aks ettirilib unda milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, milliy ruxdagi naqsh va bezaklar tasvirlanadi.

Pedagogika fanlari doktori, professorlar R.Xasanov, S.Bo'latov, pedagogika fanlari nomzodlari, dotsent B.Oripov, N.Abdullayev, B.Boymetov, N.Tolipov, S.Abdurasulov, A.Sulaymanov, R.Rajabov, B. Nig'monov va boshqalarning pedagogik, metodik kitoblari va metodik qo'llanmalarida yoritib berganligini ko'ramiz.

Ishining maqsadi: O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya she'rlari misolida san'at kollejlarning tasviriy san'at mashg'ulotlarida badiiy asarlarga illyustrativ rasm ishlashni o'rgatish va uni o'qitish usullarini takomillashtirish.

San'at kollejlarda tasviriy san'atni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari avvalo bu ta'lim mazmuniga bog'liq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, aslida bolalar bu sohada ya`ni rasm chizishga 3-4 yoshdan boshlab qiziqqa boshlaydi. Aynan shu davrdan boshlab ular dunyoni tan ola boshlaydilar. Turli xil yorqin ranglar yoki tevarak atrofni qurshab olgan rango-rang buyumlar ularni tez orada o`ziga maftun etadi. Natijada ularning rasm chizishga qiziqishi ortadi. Ular chizgan rasmlar mukammal bo`la olmaydi. Shu tufayli ularning ixlosi tez qolishi mumkin. Bunday sharoitda ularning kayfiyatlarini tez ko`tarish lozim. Shuning uchun ularda har bir buyum o`zining aniq shakliga va ranggiga ega bo`lishini yetarlicha uqtirmoq zarur. Tasvirni ko`rishida aynan uning aniq qonun- qoidalariga buysunishi va amal qilishini talab qilish kerak. Qonun va qoidalar esa o`quvchini, borliqni idrok etishga, yorug`-soya, rangshunoslik va perspektiva qoidalari bilan yaqindan tanishishga undaydi.

References:

1. Shavkat Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi /Sh. M. Mirziyoyev. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. - 56 b.
2. Nabiyev M. "Rangshunoslik". Toshkent. O`qituvchi. 1995 y.